

Зоценко І. В.

Молодший науковий співробітник

Івакін В. Г.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва
Інститут археології НАН України

ЗВЕНИГОРОД КИЇВСЬКИЙ: ДО ПИТАННЯ ПРО ЛОКАЛІЗАЦІЮ ЛІТОПИСНОГО МІСТА

Одним із найважливіших в системі оборони давньоруського Києва традиційно вважається південно-західний напрямок. Аналіз літописних свідчень вказує на те, що вторгнення кочовиків, як правило, відбувалося вододільними шляхами в обхід річок Стугни та Віти¹. Водної перешкоди, яка би прикривала підступи до Києва з південного заходу та захищала утворений верхів'ями Ірпеня та Стугни коридор також не існувало². Після захоплення Василева, тільки Звенигород Київський, що неодноразово згадувався давньоруським літописцем, стояв на шляху супротивника до столиці. Після публікації дослідження Л. Д. Добровольського “О местоположении древнего Киевского Звенигорода” (1912), в історіографії закріпилася думка, що цим містом було городище у Віті-Поштовій, визначене фахівцями як мале місто³. Саме цю археологічну пам'ятку, як правило, сьогодні пов'язують із літописним Звенигородом Київським.

Вперше питання про локалізацію Звенигорода Київського розглянув В. Б. Антонович. Аналізуючи літописні джерела, він дійшов висновку, що городище мало розташовуватися між Васильковим і Києвом. Дослідник помилково ототожнив добре відоме на той момент Хотівське городище доби раннього залізного віку зі Звенигородом Київським⁴. Думку вченого підтримали інші тогочасні дослідники археологічної Київщини, зокрема М. С. Грушевський і Л. І. Похилевич. У контексті розгляду давньоруських пам'яток мікрорегіону нас цікавить виключно факт відсутності на вказаній пам'ятці матеріалів та укріплень давньоруської доби⁵.

Версія В. Б. Антоновича була аргументовано розкритикована археологом Л. Д. Добровольським⁶. Він перший звернув увагу на нововиявлене (на момент публікації його дослідження) городище у селі Віта-Поштова (Києво-Святошинський р-н Київської обл.). Автор підкреслював, що поза Приірпінням і Постугннням на південь біля Києва існували лише Пересічень і Звенигород. Л. Д. Добровольський вказував, що з числа укріплень в Китаєві, Пирогові, Хотові та Віті-Поштовій, які можна ототожнити з літописним Звенигородом, згаданим у повідомленні 1097 р. про осліплення князя Василька Тербовльського, тільки останнє повністю відповідає контексту свідчень літописних джерел⁷.

За останні десятиліття завдяки археологічним дослідженням у вказаному мікрорегіоні накопичився значний блок інформації, який, на нашу думку, може знову поставити перед дослідниками питання щодо локалізації літописного Звенигорода.

¹ Готун І. А., Осадчий Р. М., Нетьосов П. О. Літописний Звенигород київський: археологічні реалії та пам'яткоохоронні перспективи // Міста Давньої Русі. Збірка наукових праць пам'яті А. В. Кузи. Київ: Стародавній Світ, 2014. С. 234.

² Толочко П. П. Киев и Киевская земля в эпоху феодальной раздробленности XII–XIII веков. Киев, 1980. С. 141.

³ Там же. С. 119; Куза А. В. Малые города Древней Руси. Москва: Наука, 1989. С. 75; Кучера М. П. Слов'яно-руські городища VIII–XIII ст. між Саном і Сіверським Дінцем. Київ, 1999. С. 173.

⁴ Антонович В. Б. О местоположении древнего Киевского Звенигорода // Древности: Труды Московского археологического общества. Москва, 1876. Т. VI. С. 43.

⁵ Хотівське городище (новітні дослідження) / Кравченко Е. А. (ред.) та ін. Київ: Інститут археології НАНУ, 2017.

⁶ Добровольський Л. Городище у д. Почтовой Виты (Справка о прошлом одной из киевских окрестностей). Киев, 1912.

⁷ Добровольський Л. Городище у д. Почтовой Виты. С. 30–42; Готун І. А., Осадчий Р. М., Нетьосов П. О. Літописний Звенигород київський... С. 235.

У 1991 р. експедиція Інституту археології НАН України під керівництвом В. О. Петрашенка провела масштабні розвідки в басейні р. Віта¹. Одним із результатів досліджень стало відкриття давньоруського городища в лісовому масиві між с. Новосілки, Хотів і Феофанія. На пам'ятці в результаті археологічних робіт зафіксовано культурний шар з об'єктами, який датується XI–XIII ст. 2016 р. співробітники Архітектурно-археологічної експедиції ІА НАН України під керівництвом Г. Ю. Івакіна провели обстеження городища та протягом 2016–2017 рр. зжійснювали науково-рятвнi дослідження одного з його поселень-сателітів².

Мис городища витягнутий зі заходу на схід, стрілка мису має довжину понад 200 м, ширину від 25 до 70 м. Із заходу мис оточений глибокою долиною струмка (Хотівський струмок), який бере початок із сучасного ставка у с. Новосілки і тече на південь до с. Хотів. З півдня й півночі мис оточують глибокі балки. Зараз пам'ятка майже повністю заросла мішаним лісом³. Зі сходу, у місці максимального звуження мису – до 25 м, проходить лінія укріплень – вал та рів. Вони мають гарний стан збереженості, висота валу з внутрішньої сторони дорівнює 1,8 м при ширині 6-7 м. Перед валом з напільного боку добре помітний рів глибиною від 1 до 1,7 м і завширшки 4,0-5,0 м. З південної сторони валу розташовується в'їзд на городище. Зараз він має вигляд розриву в лінії валів, що з'єднується з напільною стороною вузькою ґрунтовою перемичкою, яка пересікає рів (іл. 1). На сьогодні розміри в'їзду становлять 2,2-2,6 м, що відповідає розмірам в'їзних споруд на аналогічних пам'ятках (городище Ізборськ, Любеч та інші)⁴. Фортифікаційний комплекс городища потребує додаткових досліджень для уточнення хронологічних рамок існування городища.

Район городища був центром гнізда поселень-сателітів. У результаті досліджень В. О. Петрашенка було виявлено давньоруське *поселення 1*. Воно прилягає до лісистих балкових схилів долини струмка – притоки Хотівського струмка і витягнуте по вісі північ-південь; його розміри – 250×50 м. Переважно територія поселення знаходиться під сучасною міською забудовою, культурні нашарування збереглися лише в його західній частині⁵. Також О. В. Серов виявив давньоруське *поселення 2* за 450 м на північний схід від городища. Воно займає площу, обмежену зі сходу вершинами глибокої балки, що впадає в Хотівський струмок на схід від скіфського городища. Західну частину поселення розорювали, східна входить до лісового масиву Феофанії. У липні 2004 р археологічними дослідженнями Архітектурно-археологічної експедиції Інституту археології НАН України під керівництвом Г. Ю. Івакіна були поточнені межі й площа поселень 1 і 2, а також виявлено нову пам'ятку давньоруського часу на території парку Феофанія, яке отримало назву *поселення 3*. Воно знаходиться на відстані 900 м на схід від городища. Багатошарова пам'ятка займає південний схил тераси, біля підніжжя пагорба з церквою св. вмч. Пантелеймона.

Враховуючи гідрологічну мережу південної околиці Києва, р. Віта виступає природним бар'єром, на якому формується одна з оборонних систем давньоруської столиці. Проте існує сухопутний коридор між річками Віта та Ірпінь. Наступними водними перешкодами на шляху до Києва є р. Нивка (літописна Желянь), що бере свій початок в районі сучасної станції метро “Іподром” і тече на північний захід, та вже згаданий Хотівський струмок, що має витoki біля сучасної станції метро Теремки і тече у східному напрямку. Саме між цими двома річками й існує ще один вододільний простір, яким можна було потрапити до

¹ Петрашенко В. О., Козюба В. К. Археологічні пам'ятки басейну р. Віти в Київському Подніпров'ї. Київ, 1993. С. 29-30.

² Івакін Г. Ю., Івакін В. Г., Бібіков Д. В., Баранов В. І., Зоценко І. В., Чміль Л. В., Оленіч А. М. Матеріали науково-рятвннх досліджень Архітектурно-археологічної експедиції 2016 р. в експозиції Археологічного музею ІА НАНУ // Археологія і давня історія України. 2017. Вип. 3. С. 133-146; Зоценко І. В. Комплекс пам'яток “Феофанія” (за матеріалами досліджень 2016–2017 рр.) // Археологія і давня історія України. 2020. Вип. 2. С. 251-257.

³ Івакін Г. Ю., Івакін В. Г., Бібіков Д. В., Баранов В. І., Зоценко І. В., Чміль Л. В., Оленіч А. М. Матеріали науково-рятвннх досліджень Архітектурно-археологічної експедиції 2016 р. в експозиції Археологічного музею ІА НАНУ // Археологія і давня історія України, 2017, № 3. С. 133-146.

⁴ Моргунов Ю. Ю. Древo-земляные укрепления Южной Руси X–XIII веков. Москва : Наука, 2009. С. 114.

⁵ Петрашенко В. О., Козюба В. К. Археологічні пам'ятки басейну р. Віти в Київському Подніпров'ї. С. 31.

середньовічного Києва. Ці факти вказують нам на важливість вказаної місцевості в системі оборони давньоруської столиці.

Городище XI–XIII ст. в історичній місцевості “Феофанія” повністю підходить під географічну локацію Звенигорода Київського, про яку нам повідомляє літописець. Воно розташовується на відстані 13 км від давньокиївських укріплень часів Ярослава Володимировича; відстань від Києва до городища у Віті-Поштовій дорівнює 19,3 км, що набагато складніше вкласти у контекст літописних згадок (іл. 2).

Окрім того, в результаті археологічних досліджень поселення 2 у 2017 р. у Феофанії було відкрито та досліджено давньоруську споруду з печами для просушки і випічки хліба та ямою-погребом.¹ Аналогічні будівлі були зафіксовані у передгородді давньоруського Чернігова². Об'єкти такого типу, як правило, пов'язують із необхідністю виробництва великої кількості продуктів харчування для забезпечення війська, що також опосередковано вказує на наявність тут важливого вузла оборони середньовічного Києва.

Підсумовуючи, ми хочемо поставити питання щодо можливості ототожнення Звенигорода Київського з вищенаведеним давньоруським городищем в історичній місцевості “Феофанія”. На користь цієї версії свідчать: відповідність літописним даним, географічне й ландшафтне розташування у важливому фортифікаційному вузлі оборони давньоруського Києва і загальний археологічний контекст пам'ятки.

Іл. 1. Топографічний план городища у Феофанії (автор О. Манігда)

Іл. 2. Карта-схема розташування пам'яток

¹ Зоценко І. В. Комплекс пам'яток “Феофанія” (за матеріалами досліджень 2016–2017 рр.) // Археологія і давня історія України. 2020. Вип. 2. С. 255.

² Моця О. П., Козаков А. Л. Давньоруський Чернігів. Київ : Стародавній світ, 2011. С. 133.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вітгарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЄВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021